

Trayectorias de uso de suelo de bosque a agropecuario en el Bioma Chiquitano, Bolivia (1985-2023)

Nerida Nadia H. Valero

Investigador independiente ORCID 0000-0002-3943-4178 e-mail: neridanadia@gmail.com

Abstract

The Chiquitano biome is a highly biodiverse ecosystem facing increasing pressure from agricultural and livestock expansion. In this study, we analyzed the bidirectional trajectories of land-use change between forest formations and agricultural land during the period 1985–2023, based on the Annual Land Cover and Land Use Maps from MapBiomias Bolivia (Collection 2.0). An annual multiband image was generated and land-cover classes were reclassified into two categories: “Forest formation” and “Agricultural land,” which allowed for pixel-by-pixel trajectory analysis. The study included simple and interaction linear regressions, five-year trajectories, and proportions relative to the area of origin. Results show an average annual loss of 49,158 ha of forest and an increase of 52,022 ha of agricultural land, both statistically significant. Deforestation peaked in the 2018–2023 period, with 652,031 ha converted, the highest value in the entire series. In contrast, forest recovery was limited and decreasing, dropping from 1.01% of agricultural land in 1985–1990 to only 0.23% in 2018–2023. At the five-year scale, trends were not statistically significant. These findings demonstrate that the current dynamics of land use threaten the conservation of forests in the Chiquitano biome, highlighting the urgency of policies that promote sustainable production practices.

Keywords: deforestation; land use; Chiquitano biome; trajectories

Resumen

El Bioma Chiquitano es un ecosistema de alta biodiversidad que enfrenta una creciente presión por la expansión agrícola y ganadera. En este estudio se analizaron las trayectorias bidireccionales de cambio de uso de suelo entre formación boscosa y agropecuario en el período 1985–2023, a partir de la Serie Anual de Mapas de Cobertura y Uso del Suelo de MapBiomias Bolivia (Colección 2.0). Se generó una imagen multibanda anual y se reclasificaron las coberturas en dos clases: “Formación boscosa” y “Agropecuario”, lo que permitió evaluar trayectorias píxel por píxel. El análisis incluyó regresiones lineales simples y con interacción, trayectorias quinquenales y proporciones relativas al área de origen. Los resultados evidencian una pérdida anual promedio de 49,158 ha de

bosque y un aumento de 52,022 ha de área agropecuaria, ambos estadísticamente significativos. La deforestación alcanzó su máximo en el quinquenio 2018–2023, con 652,031 ha convertidas, lo que representa el valor más alto de toda la serie. En contraste, la recuperación de bosque fue reducida y decreciente, pasando de representar 1.01% del área agropecuaria en 1985–1990 a apenas 0.23% en 2018–2023. A nivel quinquenal, las tendencias no fueron significativas. Estos hallazgos demuestran que la dinámica actual de uso de suelo pone en riesgo la conservación de los bosques del bioma Chiquitano, destacándose la urgencia de políticas que promuevan prácticas productivas sostenibles.

Palabras clave: deforestación; uso de suelo; Bioma Chiquitano; trayectorias

Introducción

Bolivia se encuentra entre los diez países con mayor pérdida forestal en la última década, lo que impacta ecosistemas altamente diversos como la Chiquitanía (Müller et al., 2012). El Bioma Chiquitano alberga una vasta biodiversidad de flora y fauna; además, es fundamental para la regulación climática local y regional y constituye el sustento de diversas comunidades indígenas y campesinas (Killeen et al., 2008).

Esta región, particularmente, ha experimentado una expansión acelerada de la frontera agrícola y ganadera, convirtiéndola en una de las zonas con mayor tasa de deforestación en Bolivia debido, en gran parte, a la expansión del cultivo de soja y la consolidación de grandes propiedades de tierra (Maillard et al., 2022). Esta dinámica de uso de suelo amenaza la integridad ecológica del bioma Chiquitano, generando preocupación por su biodiversidad y su rol climático (Maillard et al., 2024).

La ganadería y la agricultura mecanizada a gran escala, principalmente para la producción de soja, surgieron como las causas directas predominantes de la deforestación (Müller et al., 2011). Aunado a esto, la creciente demanda global de productos agrícolas exacerba la presión sobre los bosques tropicales, transformando el paisaje mediante métodos de producción intensivos en insumos (Henderson et al., 2021).

Es necesario un seguimiento temporal detallado sobre los cambios de cobertura forestal a uso agropecuario, para identificar los periodos de mayor deforestación (Killeen et al., 2007). Para abordar esta brecha, el presente estudio se enfoca en comprender las trayectorias bidireccionales de uso del suelo, específicamente la conversión de formaciones boscosas a uso agropecuario, dentro del bioma Chiquitano.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar las trayectorias bidireccionales del bioma Chiquitano de bosque a agropecuario durante el periodo de 1985 a 2023.

Objetivos específicos

- Determinar el área total de formación boscosa y uso agropecuario anual y por quinquenio.
- Analizar las tendencias de trayectorias de formación boscosa a uso agropecuario y de uso agropecuario a formación boscosa.
- Establecer las proporciones de área de formación boscosa y uso agropecuario de cada trayectoria respecto al área total de la formación de origen en cada quinquenio.

Metodología

Área de estudio

El área de estudio corresponde al bioma Chiquitano, uno de los siete biomas definidos en la clasificación de MapBiomias Bolivia Colección 2.0; localizado al este del Departamento de Santa Cruz, Bolivia, y se extiende entre 63.79° y 57.45° O de longitud, y 19.57° y 14.79° S de latitud. Este bioma se asienta sobre el escudo precámbrico y se desarrolla sobre una fisiografía de llanura ondulada, la formación forestal principal es el Bosque Seco Chiquitano una ecorregión exclusiva de Bolivia, reconocida por albergar uno de los bosques secos más ricos en especies de plantas a escala mundial (Cuéllar et al., 2024). Históricamente, esta región es una de las áreas con mayor crecimiento de la deforestación en Bolivia, experimentando una rápida expansión de la frontera agrícola y ganadera en los últimos años (Devisscher et al., 2016).

Datos

El polígono del área del bioma Chiquitano para delimitar las imágenes de cobertura y uso de suelos fue descargado usando el toolkit de MapBiomias en Google Earth Engine (GEE) de MapBiomias – Colección 2.0 de la Serie Anual de Mapas de Cobertura y Uso del Suelo de Bolivia, consultada el 10 de junio del 2025 (Souza Jr et al., 2020).

Detección de ganancias y pérdidas

Usando la plataforma de GEE, se realizó una imagen multibanda de los años 1985 a 2023 (39 capas) representando el uso y cobertura de suelo de cada año. La clasificación siguió la leyenda oficial de MapBiomias, tomando en cuenta dos categorías: Formación boscosa (clase 1) y Agropecuario (clase 14). Se reclasificaron los valores para

obtener una imagen binaria simplificada: Formación boscosa = 1; Agropecuario = 2, enmascarando el resto de coberturas. Esto permitió evaluar trayectorias de cambio píxel por píxel.

Análisis de tendencia de formación boscosa y uso agropecuario

Dada la naturaleza de serie de tiempo de los datos, donde el valor de un año está correlacionado con el valor del año anterior, se aplicó la regresión lineal simple para evaluar la dirección y la significancia estadística de la pendiente de la tendencia para cada grupo: "Formación boscosa" y "Agropecuario". Posteriormente, con el objetivo de determinar si la tasa de cambio entre la "Formación boscosa" y el "Agropecuario" es significativamente diferente, se empleó un modelo de regresión lineal con interacción. Este modelo permitió evaluar la diferencia en la pendiente entre ambos grupos a través de la significancia del término de interacción.

Trayectorias y tendencias de uso de suelo

En este estudio se utilizan los términos transiciones y trayectorias de manera complementaria (Radwan et al., 2021). Transiciones: cambio puntual entre dos momentos específicos (por ejemplo, 1985 y 2023). Trayectorias: la secuencia completa que puede experimentar un píxel a lo largo de la serie, incluyendo etapas intermedias. En los análisis quinquenales, el término trayectorias se utiliza para indicar el comportamiento del píxel dentro de cada período de cinco años (no una simple comparación entre dos años puntuales). Esta aclaración evita ambigüedad con las transiciones puntuales.

Análisis de trayectorias bidireccionales

Para calcular las trayectorias bidireccionales, para cada píxel, se evaluó si hubo paso de formación boscosa a uso agropecuario y viceversa en los 39 años de la serie. De esta manera se distinguieron los procesos de deforestación o pérdida boscosa y regeneración o ganancia de bosque. Los resultados se sintetizaron en un ráster de trayectorias y se calcularon las áreas (hectáreas) de cobertura, así como de cada trayectoria bidireccional por período para toda la serie.

Análisis de tendencia de trayectorias

Se empleó un modelo de regresión lineal para evaluar la tendencia a largo plazo de las áreas de trayectorias. La variable dependiente fue el área en hectáreas de cada trayectoria, y la variable independiente fue el año de inicio del quinquenio. Este análisis buscó determinar si existía una tendencia lineal creciente o decreciente en la magnitud de las trayectorias a lo largo del tiempo.

Análisis de cambio quinquenal

Se cuantificó la variación de área entre quinquenios consecutivos para cada tipo de trayectoria. Este enfoque permitió identificar períodos específicos de pérdida o ganancia de Formación boscosa.

Análisis de proporciones

Para contextualizar el impacto de las trayectorias, se calcularon las proporciones de área de cada trayectoria respecto al área total de la formación de origen en cada quinquenio. Se consolidaron los datos de área total anual a nivel de quinquenio mediante la suma de las áreas de los cinco años correspondientes. Se unieron los datos de trayectorias con los datos de áreas totales de su formación de origen. Finalmente, se calculó la proporción dividiendo el área de cada trayectoria por el área total de la formación de origen en cada quinquenio. Los mapas y los análisis estadísticos fueron realizados con el software R versión 4.5.1 (R Core Team, 2025) usando los paquetes terra (Hijmans, 2025), ggplot2 (Wickham, 2016) y gspatial (Dunnington, 2025).

Figura 1. Trayectorias bidireccionales de uso de suelo por quinquenio. A) Formación boscosa a uso de suelo agropecuario (pérdida de bosque). B) Uso de suelo agropecuario a formación boscosa (ganancia de bosque).

Resultados

El área de estudio del Bioma Chiquitano comprendió un total de 12,510,950 ha (Figura 1). El análisis de regresión lineal simple sobre la serie temporal de 39 años mostró un coeficiente anual de -49,158 (p -value $< 2e-16$), lo que indica una pérdida promedio anual de 49,158 ha en la formación boscosa. Para el uso agropecuario del suelo, el coeficiente para año fue 52,022 (p -value $< 2e-16$), lo que indica que el área agropecuaria aumentó significativamente en 52,022 ha en promedio por año. El resultado del análisis de regresión lineal con interacción presentó un coeficiente de -101,181 y es estadísticamente significativo (p -value $< 2e-16$) (Tabla 1). Esto muestra las tendencias opuestas entre Formación boscosa y Agropecuario durante el periodo (Figura 2, Tabla S1).

Tabla 1. Coeficientes de regresión lineal simple: a) Modelo de tendencia de formación boscosa y uso de suelo agropecuario. b) Modelo con interacción anual por uso de suelo. c) Modelo de trayectorias por quinquenio. El año (inicio) corresponde a cada año de la serie temporal en a) y al año inicial de cada quinquenio en b).

Variables	Año(inicio)
Formación boscosa (ha) ^a	-49158***
Agropecuario(ha) ^a	52022***
Interacción ^b	-101181***
F. boscosa a Agropecuario ^c	9105
Agropecuario a F. boscosa ^c	634

Significancia: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, $p < 0.1$.

Figura 2. Tendencia anual de cambios en la formación boscosa y uso de suelo agropecuario (1985-2023)

El análisis de trayectorias por quinquenio mostró un aumento masivo del uso agropecuario de suelo en el último período de 2018 a 2023, con un cambio de 415,281 hectáreas, superando con creces los cambios de cualquier otro quinquenio. Hubo aumentos notables en 1990-1995 y 1995-2000, pero también hubo una reducción de trayectorias a uso agropecuario en 2000-2005 cuando el área deforestada se redujo a 169,460 hectáreas frente a 227,876 ha del quinquenio anterior (Tabla S2). La recuperación de la formación boscosa presentó aumentos importantes en 2005-2010 y 2010-2015, pero también se observó menor cantidad en 2015-2018 y 2018-2023 (Figura 2). Sin embargo, el modelo de regresión lineal de las trayectorias por quinquenio (Tabla 1), aunque presentó una tendencia positiva en ambos casos (Formación boscosa a uso agropecuario o viceversa), no fue estadísticamente significativa ($p\text{-value} > 0.05$).

Figura 3. Trayectorias quinquenales de uso de suelo. Bosque a agropecuario (pérdida) y agropecuario a bosque (ganancia)

La proporción de deforestación mostró una tendencia ascendente en el quinquenio de 1985 a 1990, esta trayectoria representó solo el 0.21% del área total de formación boscosa, finalizando, en el último periodo de 2018 a 2023 con un incremento de un 1.19%. Por otro lado, la proporción de recuperación de formación boscosa disminuyó de forma notable. En el primer quinquenio fue del 1.00% del área total agropecuaria, mientras que en el último periodo disminuyó a solo 0.22% (Tabla S3).

Discusión

Existe una clara tendencia a la deforestación del bioma Chiquitano a lo largo de los 39 años de estudio. Los resultados muestran una conversión significativa y rápida del bosque a uso agropecuario en las últimas cuatro décadas. La continuidad de la deforestación impulsada por la agricultura respalda la idea de una recuperación del bosque insuficiente (Maillard et al., 2022, 2024).

El aumento de uso agropecuario en la década de los 90 en la región se debe a la llegada de los agricultores industriales de soja para la exportación, ganadería y la inmigración hacia las tierras bajas de la Chiquitanía impulsada por las nuevas fuentes de trabajo (Killeen et al., 2007; Pinto-Ledezma & Rivero Mamani, 2014; Quintanilla, et al., s. f.). Este aumento en el cambio de uso de suelos, fue también favorecido por las políticas públicas de desarrollo económico del país como el proyecto "Tierras bajas del Este" del Banco Mundial (The World Bank, 1998), que priorizaron el crecimiento económico a través de la expansión agrícola que transformaron vastas áreas de bosques en monocultivos y pastizales, consolidando al bioma Chiquitano como un "punto caliente" de deforestación a nivel nacional (Jasser et al., 2021; Pacheco & Mertens, 2004).

Se observa una desaceleración temporal en la tasa de transformación de bosque a uso agropecuario durante el quinquenio 2000-2005. Esta tendencia coincide con patrones observados en las ecorregiones del Bosque Seco Chiquitano, donde la deforestación disminuyó de 256,754 ha (1996-2000) a 176,919 ha (2001-2005), representando una reducción superior al 30%; en el mismo periodo, en el Cerrado, la deforestación también se redujo de 36,856 ha a 21,438 ha, representando una disminución superior al 40% (Müller et al., 2011; Quintanilla, et al., s. f.). Esta desaceleración podría atribuirse a posibles mejoras en el régimen forestal y su fiscalización según (Quintanilla, et al., s. f.); no obstante, puede explicarse por una combinación de factores económicos y políticos que moderaron temporalmente el ritmo de expansión de los principales agentes de deforestación (agricultura mecanizada y ganadería intensiva), posiblemente influenciados por la inestabilidad política nacional (2000-2005) y la dinámica de los mercados de productos básicos en ese momento específico (Killeen et al., 2007, 2008).

A pesar de estas fluctuaciones en el cambio de uso de suelo, existe una escasa recuperación de áreas de formación boscosa, presentando un desequilibrio cada vez más pronunciado. Los procesos de conversión de formación boscosa a uso agropecuario están ocurriendo a una tasa mucho mayor que cualquier esfuerzo de reforestación o regeneración natural, sobre todo en el último quinquenio de estudio (2018-2023), lo que podría tener consecuencias críticas para la integridad ecológica del bioma Chiquitano. Este patrón se alinea con las observaciones que resaltan la intensificación de las actividades agrícolas y ganaderas como motores primarios de la pérdida de la formación boscosa en la región, especialmente en el Bosque Seco Chiquitano donde los picos de

deforestación registrados entre 2017 y 2020 fueron 63% más altos (422,727 ha) comparados con el promedio del periodo 2001-2020 (Quintanilla, et al., s. f.). Un caso específico es San Ignacio de Velasco, en la Chiquitanía, que alcanzó el primer puesto nacional en deforestación en 2017 y en 2019; en esos años incendios forestales afectaron aproximadamente 3.6 millones de hectáreas de áreas boscosas solo en el Bioma Chiquitano (de la Vega-Leinert, 2020).

No obstante, las tendencias de transformación de formación boscosa a uso agropecuario se detectan de forma más robusta cuando se consideran las series anuales completas. La captura de variaciones interanuales acumulativas explica la significancia estadística observada. En contraste, al agrupar los datos por trayectorias quinquenales, la menor resolución temporal y la agregación de datos atenúan la señal de cambio, lo que explica la falta de significancia en los modelos de regresión a esa escala.

La expansión de la agricultura mecanizada, especialmente de la soya, y de la ganadería en pasturas cultivadas son los principales causantes de la deforestación (Müller et al., 2014). En la transformación de bosque a uso de suelo agropecuario, la ganadería puede actuar como precursora de la agricultura (Kuemmerle et al., 2025), desplazando la frontera de deforestación y funcionando como un impulsor indirecto; este patrón de trayectorias de cambio, donde el bosque se convierte primero en pastizal (Veldman & Putz, 2011) y luego en área agrícola, es crucial para entender la dinámica completa del avance sobre los ecosistemas naturales (Maciel et al., 2020).

Además, la fragmentación de bosque, impulsada por la expansión del uso de suelo agropecuario, crea bordes de bosque más secos y vulnerables, que al estar cerca de fuentes de ignición humanas, aumentan significativamente el riesgo y la propagación de incendios forestales, considerando también que las quema o el “chaqueo” es una práctica común y barata para habilitar áreas de cultivo o renovar pastizales en las tierras bajas (Maillard et al., 2020). Esta deforestación altera el clima local volviéndolo más seco y cálido; estas condiciones de sequía, a su vez, hacen que los bosques especialmente los bordes sean más inflamables y que los incendios (iniciados por la misma actividad agropecuaria) se propaguen con mayor facilidad y severidad, destruyendo más bosque y perpetuando el ciclo (Devisscher et al., 2016).

Conclusión

El presente estudio, de carácter descriptivo, se enfoca en la dinámica de cambio entre dos clases de uso de suelo: la conversión de formación boscosa a uso agropecuario. Si bien este enfoque permite cuantificar la magnitud de la transformación, futuras investigaciones podrían incluir otras variables socioeconómicas para profundizar en los factores subyacentes que impulsan la deforestación. A pesar de esta limitación, los resultados son contundentes: el bioma Chiquitano enfrenta una alarmante conversión de sus bosques a usos agropecuarios, intensificada

drásticamente en los últimos años. Esta transformación ha sido a menudo incentivada por políticas públicas que favorecen la ampliación de la frontera agrícola en las tierras bajas de Bolivia.

La deforestación no solo representa la pérdida de un ecosistema único como es el Bosque Seco Chiquitano, sino que también genera un ciclo de degradación, altera el clima local, volviéndolo más seco y cálido, lo que aumenta la vulnerabilidad a incendios forestales severos.

La escasa recuperación de la cobertura boscosa frente a la expansión agropecuaria demuestra la insostenibilidad del modelo actual. Es urgente reorientar las políticas hacia prácticas sostenibles, como los sistemas agroforestales, que integren la conservación con la producción, para asegurar el futuro de este bioma vital para las comunidades locales y la biodiversidad global.

Referencias

- Cuéllar, S., Espinoza, S., Tancara, A., Char, M., Domínguez, Y., Centellas, K., Ordoñez, C., Mollinedo, E., & Varón, Y. (2024, julio). *Documento de base teórica de algoritmo (ATBD) RAISG-MapBiomias Bolivia Colección 2.0*. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
- de la Vega-Leinert, A. C. (2020). Too small to count? Making Land Use Transformations in Chiquitano communities of San Ignacio de Velasco, East Bolivia, visible. *Journal of Land Use Science*, 15(2-3), 172-202. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2020.1753834>
- Devisscher, T., Anderson, L. O., Aragão, L. E. O. C., Galván, L., & Malhi, Y. (2016). Increased Wildfire Risk Driven by Climate and Development Interactions in the Bolivian Chiquitania, Southern Amazonia. *PLOS ONE*, 11(9), e0161323. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161323>
- Dunnington, D. (2025). *ggspatial: Spatial Data Framework for ggplot2*. <https://paleolimbot.github.io/ggspatial/>
- Henderson, J., Godar, J., Frey, G. P., Börner, J., & Gardner, T. (2021). The Paraguayan Chaco at a crossroads: Drivers of an emerging soybean frontier. *Regional Environmental Change*, 21(3), 72. <https://doi.org/10.1007/s10113-021-01804-z>
- Hijmans, R. J. (2025). *terra: Spatial Data Analysis*. <https://github.com/rspatial/terra>

- Jasser, M. T., Radhuber, I. M., & Inturias, M. (2021). Motley territories in a plurinational state: Forest fires in the Bolivian Chiquitanía. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 6(4-6), 179-199.
<https://doi.org/10.1080/23802014.2022.2146182>
- Killeen, T. J., Calderon, V., Soria, L., Quezada, B., Steininger, M. K., Harper, G., Solórzano, L. A., & Tucker, C. J. (2007). Thirty years of land-cover change in Bolivia. *AMBIO: A journal of the Human Environment*, 36(7), 600-606.
- Killeen, T. J., Guerra, A., Calzada, M., Correa, L., Calderon, V., Soria, L., Quezada, B., & Steininger, M. K. (2008). Total Historical Land-Use Change in Eastern Bolivia: Who, Where, When, and How Much? *Ecology and Society*, 13(1), art36. <https://doi.org/10.5751/ES-02453-130136>
- Kuemmerle, T., Fernández, P. D., Baumann, M., & Burton, J. (2025). Uncovering patterns of cattle intensification across South America's dry diagonal. *Environmental Research Letters*, 20(7), 074004.
- Maciel, A. M., Picoli, M. C. A., Vinhas, L., & Camara, G. (2020). Identifying Land Use Change Trajectories in Brazil's Agricultural Frontier. *Land*, 9(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/land9120506>
- Maillard, O., Pinto-Herrera, C., Vides-Almonacid, R., Pozo, P., Belaunde, C., Mielich, N., Azurduy, H., & Cuellar, R. L. (2024). Public Policies and Social Actions to Prevent the Loss of the Chiquitano Dry Forest. *Sustainability*, 16(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/su16030969>
- Maillard, O., Vides-Almonacid, R., Flores-Valencia, M., Coronado, R., Vogt, P., Vicente-Serrano, S. M., Azurduy, H., Anívarro, R., & Cuellar, R. L. (2020). Relationship of Forest Cover Fragmentation and Drought with the Occurrence of Forest Fires in the Department of Santa Cruz, Bolivia. *Forests*, 11(9), 910.
<https://doi.org/10.3390/f11090910>
- Maillard, O., Vides-Almonacid, R., Salazar, Á., & Larrea-Alcazar, D. M. (2022). Effect of Deforestation on Land Surface Temperature in the Chiquitania Region, Bolivia. *Land*, 12(1), 2.

- Müller, R., Müller, D., Schierhorn, F., & Gerold, G. (2011). Spatiotemporal modeling of the expansion of mechanized agriculture in the Bolivian lowland forests. *Applied Geography*, 31(2), 631-640.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.11.018>
- Müller, R., Müller, D., Schierhorn, F., Gerold, G., & Pacheco, P. (2012). Proximate causes of deforestation in the Bolivian lowlands: An analysis of spatial dynamics. *Regional Environmental Change*, 12(3), 445-459.
<https://doi.org/10.1007/s10113-011-0259-0>
- Müller, R., Pacheco, P., & Montero, J. C. (2014). *The context of deforestation and forest degradation in Bolivia: Drivers, agents and institutions*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Pacheco, P., & Mertens, B. (2004). Land use change and agricultural development in Santa Cruz, Bolivia. *CEP*, 66095, 780.
- Pinto-Ledezma, J. N., & Rivero Mamani, M. L. (2014). Temporal patterns of deforestation and fragmentation in lowland Bolivia: Implications for climate change. *Climatic Change*, 127, 43-54.
- Quintanilla, M., Cuéllar, S., Camargo, R., Espinoza, S., Tancara, A., Char, M., Mollinedo, E., & Varon, Y. (s. f.). *Deforestación en Bolivia. Cambios en la cobertura forestal 1956-2022*. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
- R Core Team. (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Radwan, T. M., Blackburn, G. A., Whyatt, J. D., & Atkinson, P. M. (2021). Global land cover trajectories and transitions. *Scientific Reports*, 11(1), 12814. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92256-2>
- Souza Jr, C. M., Z. Shimbo, J., Rosa, M. R., Parente, L. L., A. Alencar, A., Rudorff, B. F., Hasenack, H., Matsumoto, M., G. Ferreira, L., & Souza-Filho, P. W. (2020). Reconstructing three decades of land use and land cover changes in Brazilian biomes with Landsat archive and Earth Engine. *Remote Sensing*, 12(17), 2735.
- The World Bank. (1998, marzo 13). *Eastern lowlands: Natural resource management and agricultural production project*. The World Bank.

Veldman, J. W., & Putz, F. E. (2011). Grass-dominated vegetation, not species-diverse natural savanna, replaces degraded tropical forests on the southern edge of the Amazon Basin. *Biological Conservation*, 144(5), 1419-1429. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.01.011>

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
<https://ggplot2.tidyverse.org>

Información suplementaria

Tabla S1. Cambios en el uso de suelo en el Bioma Chiquitano (1985-2023).

Tabla S2. Cambios quinquenales de las trayectorias de uso de suelo.

Tabla S3. Proporciones respecto al área total de la formación de origen en cada quinquenio.

Tabla S1 Cambios en el uso de suelo en el Bioma Chiquitano (1985-2023)

Agropecuario (ha)	año	Formación boscosa (ha)
447524.02	1985	10804219.68
476701.65	1986	10764778.6
492035.70	1987	10761275.46
515417.03	1988	10764026.54
544188.45	1989	10742667.25
563255.62	1990	10729877.68
600075.62	1991	10701306.99
657528.88	1992	10640751.84
682433.50	1993	10625806.47
731759.17	1994	10586073.26
778531.80	1995	10557250.78
852066.80	1996	10473476.73
917089.18	1997	10399787.6
971468.16	1998	10336712.73
1002752.60	1999	10313539.69
1037352.52	2000	10286111.73
1061506.50	2001	10247480.62
1091594.91	2002	10209188.05
1135172.98	2003	10164272.61
1184197.21	2004	10109369.8
1237697.80	2005	10057957.11
1282447.51	2006	10022960.05
1321490.86	2007	9989526.728
1384620.04	2008	9919036.833
1419066.00	2009	9889390.585
1478186.68	2010	9843121.464
1528618.74	2011	9803253.229
1586522.92	2012	9759992.911
1641874.56	2013	9733786.793
1669622.39	2014	9706770.319
1704894.18	2015	9676376.013
1767785.78	2016	9610320.987
1862217.02	2017	9511947.135
1961871.33	2018	9421996.642
2058493.61	2019	9311845.144
2173742.27	2020	9242959.677
2358890.66	2021	8995305.322
2529084.66	2022	8824041.282
2733033.69	2023	8613926.541

Tabla S2 Cambios quinquenales de las trayectorias de uso de suelo

periodo	área (ha)	trayectorias	cambio area (ha)
1985-1990	115508.97	bosque a agropecuario	-
1985-1990	24885.93	agropecuario a bosque	-
1990-1995	197157.42	bosque a agropecuario	81648
1990-1995	24415.84	agropecuario a bosque	-470
1995-2000	227876.27	bosque a agropecuario	30719
1995-2000	31852.14	agropecuario a bosque	7436
2000-2005	169460.18	bosque a agropecuario	-58416
2000-2005	31064.27	agropecuario a bosque	-788
2005-2010	205250.97	bosque a agropecuario	35791
2005-2010	45714.06	agropecuario a bosque	14650
2010-2015	199174.95	bosque a agropecuario	-6076
2010-2015	65432.95	agropecuario a bosque	19719
2015-2018	236750.15	bosque a agropecuario	37575
2015-2018	40791.79	agropecuario a bosque	-24641
2018-2023	652031.01	bosque a agropecuario	415281
2018-2023	31721.29	agropecuario a bosque	-9070

Tabla S3 Proporciones respecto al área total de la formación de origen en cada quinquenio

periodo	trayectoria	área (ha)	origen	area total (ha)	proporción
1985-1990	bosque a agropecuario	115508.97	formacion boscosa	53836968	0.21
1985-1990	agropecuario a bosque	24885.93	agropecuario	2475867	1.01
1990-1995	bosque a agropecuario	197157.42	formacion boscosa	53283816	0.37
1990-1995	agropecuario a bosque	24415.84	agropecuario	3235053	0.75
1995-2000	bosque a agropecuario	227876.27	formacion boscosa	52080768	0.44
1995-2000	agropecuario a bosque	31852.14	agropecuario	4521909	0.70
2000-2005	bosque a agropecuario	169460.18	formacion boscosa	51016423	0.33
2000-2005	agropecuario a bosque	31064.27	agropecuario	5509824	0.56
2005-2010	bosque a agropecuario	205250.97	formacion boscosa	49878871	0.41
2005-2010	agropecuario a bosque	45714.06	agropecuario	6645322	0.69
2010-2015	bosque a agropecuario	199174.95	formacion boscosa	48846925	0.41
2010-2015	agropecuario a bosque	65432.95	agropecuario	7904825	0.83
2015-2018	bosque a agropecuario	236750.15	formacion boscosa	28798644	0.82
2015-2018	agropecuario a bosque	40791.79	agropecuario	5334897	0.76
2018-2023	bosque a agropecuario	652031.01	formacion boscosa	54410075	1.20
2018-2023	agropecuario a bosque	31721.29	agropecuario	13815116	0.23